

Especies en peligro de extinción. Una noticia sobre el atún rojo. Redacción de una fotonoticia

A. Con frecuencia la prensa recoge informaciones relacionadas con la biodiversidad y el medio ambiente.

1. Lee con atención (a veces las noticias no dicen lo que parece) y elige la respuesta exacta a las preguntas que se plantean:

Noticia: "Un santuario para el atún rojo" (Levante, 31-X-2008)

- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aceptado una Proposición no de Ley para la creación de un santuario que permita la recuperación del atún rojo, actualmente en situación crítica por la pesca abusiva de ejemplares frente a las costas valencianas, donde tiene su principal área de cría y reproducción. La iniciativa cuenta con el apoyo científico, ecologista y el del Parlament balear.

NATURALEZA

Un santuario para el atún rojo

El Congreso apoya la creación de una gran reserva marina frente a la costa valenciana

J. Sierra, Valencia
 Las organizaciones ecologistas más importantes del mundo calificaron ayer de «paso importante» en la «carrera contrarreloj» a favor de la supervivencia del atún rojo, la aprobación en el Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley para crear un santuario frente a las costas valencianas, donde la especie tiene su principal espacio de cría y reproducción.

La iniciativa conservacionista estaba avalada conjuntamente por WWF Adena, Greenpeace, Ecologistas en Acción y el GOB, y tiene el respaldo del Parlament Balear y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), que es el organismo que elabora oficialmente las listas de animales amenazados o en peligro.

De momento, el Gobierno valenciano no se ha pronunciado sobre esta iniciativa que recientemente fue apoyada por los representantes del Gobierno central en el congreso de la UICN celebrado en Barcelona.

En los próximos días se reúne en Marrakech la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat, por sus siglas en inglés), que debe decidir sobre el futuro de esta especie y en su caso plantear severas restricciones a la pesquería de esta especie que pasan por prohibir la pesca en un amplio espacio marítimo.

Las aguas situadas entre las Baleares y la costa valenciana son la

Una desaparición anunciada

Muy codiciado
 Sus machos son una delicia gastronómica y la pesca ha causado la disminución del 90% de la especie desde 1970.

2 m. de longitud máxima y más de 300 kg

→ AREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FUENTE: WWW.ADENAGREENPEACE

LEVANTE-EMV

zona más importante del mundo para la reproducción del atún rojo, como han demostrado los resultados de las cinco campañas oceanográficas desarrolladas por el Instituto Nacional de Oceanografía.

Sin embargo, esta *querencia* por una zona marina muy concreta constituye la principal amenaza para el atún rojo, que se reúne anualmente en grandes cardúmenes para desovar, momento que es aprovechado por pesqueros ilegales para multiplicar sus capturas.

La captura de adultos antes de cumplir sus funciones reproduc-

toras ha situado a la especie al borde de un desastre sin precedentes.

Pese a que estas pesquerías están más controladas que hace una década, las capturas «legales» se han incrementado con el uso de nuevas tecnologías aprovechando el tirón comercial que tiene esta

- La población actual de ejemplares reproductores es de tan solo el 36% de la que había en 1970

Thunnus thynnus
Hábitat: Oeste del Océano Atlántico, Mar Mediterráneo y Mar Negro.
Estado: Seriamente amenazado por la pesca abusiva
Alimentación: Pez pelágico que se alimenta de peces más pequeños (sardinias, caballas, jureles, etc)
Comportamiento: Animales gregarios que realizan largas migraciones. La única zona de desove conocida frente a las costas valencianas y las Islas Baleares.

EL SECTOR

Unanimidad

■ A propuesta de Iniciativa per Catalunya Els Verds (ICV), la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una Proposición no de Ley que insta al Gobierno a que impulse internacionalmente el establecimiento de zonas de protección para la reproducción del atún rojo en el Mediterráneo, incluyendo las aguas de Baleares y Valencia.

Intereses

■ En las pesquerías participan cuatro cerqueros españoles que capturan el atún para su comercialización directa y para trasladarlo a «granjas», situadas mayoritariamente en la Región de Murcia. En estos transportes se producen grandes mortandades, según los ecologistas.

especie en mercados como el japonés, donde alcanza precios desorbitados.

Según los expertos, el atún rojo está claramente en declive: en 2006 la población de adultos reproductores eran tan sólo un 48% de la existente en 1970, frente a un 36% en la actualidad.

«El Comité Científico de Iccat estima que el año pasado se pescaron 61.000 toneladas, cuatro veces más de lo recomendado por los científicos, y el doble de lo legalmente permitido», según Raúl García, responsable de Pesquerías de WWF/Adena.

Cardumen: Banco, conjunto de peces.

Noticia breve: "Repoblación de atún rojo" (Levante, 31-X-2008)

▲ Repoblación de atún rojo. Todos los partidos con representación parlamentaria respaldaron ayer una Proposición no de Ley para que el Gobierno impulse a nivel internacional la creación de una gran reserva o santuario para el atún rojo en el que se dejaría de pescar esta especie. Científicos, ecologistas, parlamentos autonómicos y ahora el Congreso de los Diputados se han sumado a esta iniciativa que los expertos consideran como la última oportunidad para el atún rojo, una especie que podría desaparecer del Mediterráneo en unos pocos años.

- a) ¿Cuál es el hecho del que se informa en las dos noticias?
- i) Se ha creado una reserva marina para el atún rojo
 - ii) El Congreso ha aprobado una proposición no de ley en apoyo de la creación de una reserva marina para el atún rojo
 - iii) El Congreso ha aprobado la creación de una reserva marina para el atún rojo
- b) ¿De quién ha sido la iniciativa de crear una reserva marina para el atún rojo?
- i) Del Congreso de los Diputados
 - ii) De WWF Adena, Greenpeace, Ecologistas en Acción y el GOB
 - iii) De Iniciativa per Catalunya Els Verds (ICV)
- c) ¿Por qué es necesaria la creación de una reserva marina para el atún rojo?
- i) Porque hay mucha demanda de atún rojo en los mercados
 - ii) Porque el atún rojo está en peligro de extinción y necesita un espacio protegido para criar y reproducirse
 - iii) Porque los barcos pesqueros necesitan saber dónde se cría el atún rojo para poder capturarlo

2. **Infórmate**, para entender mejor las noticias leídas:

- a) ¿Qué es una proposición no de ley?
- b) ¿Cuál es el objetivo de una proposición no de ley?

¿Qué es una proposición no de ley? De Wikipedia, la enciclopedia libre

Las Proposiciones no de Ley suponen la forma genérica con el que se conocen en España las propuestas que hacen referencia a las iniciativas surgidas en las Cortes cuya finalidad sea la aprobación por éstas de textos o resoluciones que no tengan carácter de ley.

Estos textos y resoluciones están dirigidos en general a pedir al Gobierno o a alguno de sus miembros que realice una acción concreta, a mostrar públicamente una opinión mayoritaria o general de las Cortes en algún tema o a sentar las bases o principios con respecto a alguna actuación de las administraciones públicas.

Pueden aprobarse tanto en el Congreso de los diputados como en el Senado, difiriendo los procedimientos para ello. Su regulación se encuentra en el correspondiente reglamento de cada cámara.

[http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_no_de_ley_\(Espa%C3%B1a\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_no_de_ley_(Espa%C3%B1a))
(Visitado el 9/XI/2008)

3. Resume ahora cuál es el hecho del que informan estas noticias, utilizando el siguiente modelo:

Las noticias “Un santuario para el atún rojo” y “Repoblación de atún rojo” nos informan de que Esta iniciativa sirve para

B. En noticias como las anteriores también se nos informa de los antecedentes del problema; en este caso, podemos averiguar las causas que hacen necesaria la protección del atún rojo.

4. A partir de la información de la noticia “Un santuario para el atún rojo”, analiza cuál es el problema y cuáles las causas que lo han provocado:

¿Cuál de estas causas resume las tres anteriores?

- Pesca abusiva
- Pesca incontrolada
- Pesca fraudulenta

5. Consulta la siguiente información y **añade** datos que completen las causas del problema:

a) Infografía¹ “Una desaparición anunciada”, complementaria de la noticia “Un santuario para el atún rojo” (Levante, 31-X-2008)

¿Qué datos añade sobre el problema?

b) Fotonoticias² de Greenpeace:

¿Cuál es el problema que denuncian?

¹ Según el Diccionario de la Real Academia Española, una infografía es una imagen obtenida mediante la elaboración de imágenes por ordenador. Las infografías se utilizan en prensa para complementar, gráficamente, la información del cuerpo de la noticia o del reportaje.

² La fotonoticia es una imagen con validez informativa por sí misma, sin una amplia información que la acompañe. Lleva un pie de foto más extenso (unas 15 líneas como máximo) y un título. (Libro de estilo de El País, 2002, 70).

Fotonoticia 1- 28 mayo 2006

<http://www.greenpeace.org/espana/photosvideos/photos/durante-este-a-o-2006-el-barco>

Islas Baleares. España

Durante este año 2006, el barco de Greenpeace, Esperanza, ha documentado las actividades de pesca de atún rojo de los barcos cerqueros en el Mar Mediterráneo. Las Islas Baleares son un área de desove fundamental para esta especie.

Fotonoticia 2 - 20 junio 2007

<http://www.greenpeace.org/espana/photosvideos/photos/los-barcos-italianos-ligny-pri-2>

Los barcos italianos Ligny Primo, el Maria Antonietta y el Luca Maria pescando atún rojo 90 millas al norte de Libia. El barco de Greenpeace Rainbow Warrior fue testigo de la pesca con avioneta, práctica ilegal, del atún rojo en esta zona.

Fotonoticia 3- 06 septiembre 2007

(<http://www.greenpeace.org/espana/photosvideos/photos/al-dafnia-barco-libanes-captu>)

El pesquero libio Al Dafnia está descargando 96 toneladas de atún rojo en Valetta (Malta) y hace ya tres meses que la temporada de pesca está cerrada para los buques palangreros. Greenpeace ha proporcionado evidencias a la Unión Europea (1) de que el buque palangrero libio Al-Dafnia se encuentra descargando casi 100 toneladas de atún rojo en Valetta, Malta.

6. Con la información consultada, escribe una breve explicación sobre el problema:

Modelo de explicación:

El atún rojo (problema) porque Por una parte, ... (causas 1-2 con datos complementarios) Además, (causa 3)

C. Escribe ahora una noticia en la que informes de la situación del atún rojo y denuncies las causas que han provocado el problema.

En una noticia hay que incluir la respuesta a las siguientes preguntas, que en la escuela periodística norteamericana se denominan las 5 W: qué (what) ha sucedido; quiénes (who) son sus protagonistas; dónde (where) ha sucedido; cuándo (when) ha sucedido; y por qué ha sucedido (why). A estas cinco preguntas se sumará otra más: cómo ha sucedido el acontecimiento.

7. Planifica la noticia: **organiza** la información de que dispones y decide en **qué orden** la vas a escribir. Ten en cuenta que en una noticia primero se ha de contar aquello que se considera más importante y que se ha de responder a las siguientes preguntas:

qué- problema que afecta al atún rojo

dónde vive el atún rojo

cuándo- desde cuándo se sabe que está en peligro de extinción

por qué se ha llegado a esta situación (causas)

quién o qué es el causante de la situación

cómo se puede paliar el problema (posibles soluciones)

8. Redacta el cuerpo de la noticia (con la información que has organizado en el apartado anterior) y luego **escribe** el titular, fijándote en los siguientes modelos:

Los titulares pueden constar de tres elementos: antetítulo, título o cabeza y subtítulo. La parte principal e imprescindible es el título, o cabeza, que cuenta lo esencial de la noticia. Los otros dos pueden utilizarse o prescindir de ellos según acostumbre la publicación. Cuando una publicación incluye un antetítulo o un subtítulo lo hace para ofrecer datos complementarios a los aportados en el título que también resultan esenciales o explican mejor la noticia.

Modelo de titular 1: antetítulo - título - subtítulo

NATURALEZA

Un santuario para el atún rojo

El Congreso apoya la creación de una gran reserva marina frente a la costa valenciana

Modelo de titular 2: antetítulo - título

NATURALEZA

Alertan de la posible extinción de atún rojo en el Triángulo de Coral de Asia

8. Ilustra tu noticia con alguna imagen de las incluidas en la actividad o buscándola tú mismo en Internet.

Observa:

Ejemplos de noticias de tema similar publicadas en el periódico escolar Parèntesi (IES Blasco Ibáñez, Valencia), por alumnos de Secundaria Obligatoria

Caza de focas, crueldad intolerable

• Carla Garrido

El hielo del Ártico es, desde hace poco tiempo, el escenario de una cacería única en el mundo y de una guerra abierta entre ecologistas y cazadores. En esta época las focas acuden a la costa para parir a sus crías. Cuando los cazadores abaten a las crías, éstas no saben nadar y están indefensas.

El gobierno canadiense ha autorizado la caza de focas, a tiros y a golpes, en las zonas en las que ya se venía haciendo habitualmente. El gobierno insiste en que las focas tienen una muerte rápida y nada cruel. La realidad es que esta matanza de focas recién nacidas sólo se hace para poder vender la piel, que es un producto para los artículos de lujo. Los ecologistas sostienen que los cazadores abaten las focas, las despellejan todavía moribundas, y las abandonan sobre el hielo. El gobierno canadiense, en su página web, afirma que esta descripción sólo es "un mito".

Mi opinión es que esta masacre se ha de parar inmediatamente, porque no es nada correcto lo que se está haciendo y, sobre todo, estoy completamente en contra de un gobierno que está cegado por el dinero y al que no le importa nada la vida de unos animales que están en peligro de extinción.

Especies animales en peligro de extinción

• Abraham López i Ángel Cajas

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es un organismo internacional, de 850 Ongs y 10.000 científicos que vigilan la evolución de las especies en nuestro planeta. Este organismo ha informado recientemente sobre los animales que están en peligro de extinción. Entre ellos, últimamente se ha hablado del oso polar y del hipopótamo común, de los antílopes asiáticos y de la gacela dama. El peligro de extinción afecta también a los anfibios, a una de cada ocho aves y a uno de cada cuatro mamíferos. El calentamiento del clima, la deforestación y la desertificación, la caza y la pesca descontroladas, el turismo, la urbanización masiva y la agricultura intensiva son las causas principales de esta situación. La creciente población humana (6.500 millones de personas) daña el medio ambiente de animales y plantas con la contaminación, la expansión de las ciudades, la deforestación, la introducción de especies foráneas y el calentamiento global.

La humanidad es la responsable de la peor ola de extinciones desde los dinosaurios y ha de hacer un esfuerzo sin precedentes para reducir estas pérdidas.

